

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 10

Acceptance of papers **October, 2025**

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Digital
Object
Identifier

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Electronic publication, Issue 10. 145 pages.
Approved for publication on October 19, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

CONTENTS

WAYS TO EXPAND THE COMPANY'S POSITION IN THE FURNITURE MARKET	6
Musayeva Shoirazimovna	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MEDICINAL PLANT PROCESSING	11
Usmonov Mirgulom Khoshim o'g'li	
POLITICAL RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN: HISTORY, CHALLENGES, AND PROSPECTS	17
Naila Ramazanova	
ANALYZING THE SUSTAINABILITY OF REGIONAL ECONOMIES USING MULTI-CRITERIA INDICES AND MODEL OPTIMIZATION	23
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
ECONOMIC ADVANTAGES OF MODERNIZING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES	28
Rakhmatkhodjayev Akhrorhodja Akmal ugli	
XORIJIY MAMLAKATLAR KORPORATIV BOSHQARUV VA INNOVATSION RIVOJLANISH MODELLARINING QIYOSIY TAHLILI	34
Ismailov Allayor Rashidovich	
DIGITALIZATION OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ACCOUNTING: CHALLENGES AND PROSPECTS IN EMERGING ECONOMIES	41
Pulatov Sirojbek, Misirov Kamoldin	
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ	47
Ташмухамедова Яйра Атхамовна	
MAIN MEASURES TO STRENGTHEN EMPLOYMENT STABILITY AND IMPROVE EMPLOYMENT MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	52
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF INVESTMENTS ON THE CREATION OF NEW JOBS	57
Shayzak R. Kholmuminov, Shukhrat Sh. Kholmuminov	
RAQAMLASHTIRISH VA YASHIL TURIZM KONSEPSIYASI ASOSIDA TURIZM SOHASINING BARQAROR RIVOJLANISHI	68
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH ORQALI XUSUSIY SEKTOR ROLINI OSHIRISHNING IJTIMOY MUHITGA TA'SIRI	73
Musurmonqulov Muhammad	
DIAGNOSIS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN: METHODS AND RESULTS	77
Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna	
MULTIMADANIY MUHITDA PEDAGOGLARNING TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI	81
Gulyamova Nafisa Burikulovna	
WAYS TO IMPROVE MARKETING SERVICES IN A FURNITURE MANUFACTURING ENTERPRISE	85
Mukhtarov Samadjon Abdusattor ugli	
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) IN ENHANCING UZBEKISTAN'S EXPORT PERFORMANCE	90
Abduvoitov Bekzod Khikmatullaevich, Dr. Navik Istikomah, S.E., M.Si	
OPPORTUNITIES FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR WITH THE HELP OF AN INNOVATIVE IT PLATFORM	99
Nasrullaev Hikmatullo Habibulloevich	

DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	105
Azimov R.B.	
IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI ROLINI OSHIRISH	109
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
SUSTAINABLE DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES FOR INTERNATIONAL TRADE	114
Kurolov Maksud Obitovich	
THE DEVELOPMENT OF THE METAL MARKET AND THE ROLE OF SMALL BUSINESSES IN IT	129
Musinov Dilshod Sultanovich	
ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF WATERING GAS WELLS	134
Abdirazakov Akmal Ibrahimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
РЕФОРМЫ РЕЛИГИОЗНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	140
Тиллябаева Гульсунхон Бахрамовна	

РЕФОРМЫ РЕЛИГИОЗНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА

Тиллябаева Гульсунхон Бахрамовна

E-mail: gulsunxon@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1850-2485

Аннотация: Реформы, проводимые в нашей стране на основе важнейшего принципа «Во имя достоинства человека», находят активную поддержку в нашем многонациональном народе. Положительные результаты таких рациональных мер особенно ярко проявляются в религиозной сфере. В статье анализируются проводимые реформы в религиозно-образовательной сфере и принятые новые указы.

Ключевые слова: реформы, толерантность, религия, просвещение, правовые принципы, указы Президента, законы Республики Узбекистан, религиозная терпимость, образование.

Annotatsiya: Yurtimizda "Inson qadri uchun" degan hayotiy tamoyilga asoslanib olib borilayotgan islohotlar ko'p millatli xalqimizning faol qo'llashiga erishmoqda. Bunday oqilona tadbirlarning ijobiy samaralarini diniy-ma'rifiy sohada yaqqol ko'rish, his qilish mumkin. Maqolada diniy-ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlar, qabul qilingan yangi Prezident qarorlari va farmonlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: islohotlar, bag'rikenglik, huquqiy tamoyillar, Prezident farmonlari, diniy bag'rikenglik.

Abstract: The reforms being carried out in our country based on the vital principle of "For the dignity of man" are receiving active support from our multinational people. The positive effects of such rational measures can be seen and felt especially clearly in the religious sphere. The article analyzes the reforms being carried out in the religious and educational sphere and the new decrees adopted.

Key words: reforms, tolerance, religion, education, legal principles, laws, religious tolerance.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и активного развития межкультурных коммуникаций религиозно-просветительская сфера приобретает особое значение в обеспечении духовно-нравственной устойчивости и гармоничного развития общества. В Республике Узбекистан на современном этапе проводится комплекс системных и последовательных реформ, направленных на совершенствование религиозного образования, повышение уровня духовной культуры граждан, а также укрепление традиций межрелигиозной и межнациональной толерантности. Эти процессы отражают стратегические приоритеты государственной политики в области духовного и просветительского развития, основанные на принципах гуманизма, миролюбия, взаимного уважения и признания культурного многообразия.

Религиозно-просветительские реформы в Узбекистане опираются на концептуальные основы, сформированные в русле идей светскости государства, свободы совести и гуманистического осмысления религиозных ценностей. Особое внимание уделяется модернизации деятельности исламских образовательных учреждений, укреплению их научно-методической базы, интеграции традиционных форм духовного воспитания с современными педагогическими и цифровыми технологиями. Важное значение придаётся формированию у молодёжи устойчивого мировоззрения, патриотических и нравственных ценностей, а также идеологического иммунитета против экстремистских и радикальных взглядов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Реформы в религиозно-образовательной сфере Узбекистана стали одним из ключевых направлений государственной политики в контексте построения «Нового Узбекистана». Научные источники, официальные документы и аналитические исследования свидетельствуют о системном подходе государства к обеспечению свободы совести, модернизации религиозного образования и укреплению духовно-нравственных основ общества.

Важнейшей основой реформ служит «Концепция государственной политики в религиозной сфере и обеспечения свободы совести граждан в Республике Узбекистан», утверждённая Законом Республики Узбекистан от

25-февраля-2025-года № 1037.[7] Данная концепция определяет цели и приоритеты государственной политики, направленной на развитие религиозного образования, профилактику религиозного экстремизма и формирование толерантной духовной среды. Она закрепляет принципы светскости, гуманизма, межконфессионального согласия и уважения к культурному многообразию.

Кроме того, значительный импульс реформам придал Указ Президента Республики Узбекистан № УП-68 от 2-апреля-2025-года, который направлен на дальнейшее усиление гарантий права граждан на свободу совести и повышение качества религиозного образования.[8]

Документ предусматривает развитие инфраструктуры исламского образования, поддержку научных исследований и укрепление международного сотрудничества в религиозно-просветительской сфере.

Среди узбекских исследователей особое внимание вопросам реформирования религиозного образования уделяют А. Х. Абдулазизов (2020), Э. Бурханов (2021) и Ж. Хайдаров (2022).

- В труде Абдулазизова А. Х. «Религия и общество в современном Узбекистане» отмечается, что религиозная политика страны базируется на идеях толерантности, равноправия и гуманизма. Автор подчёркивает роль государства как гаранта свободы вероисповедания и духовного развития личности.

- Бурханов Э. в своей монографии «Государственно-конфессиональные отношения в Узбекистане: современный этап и перспективы развития» (2021) анализирует институциональные механизмы взаимодействия государства и религиозных организаций. Он подчёркивает, что Узбекистан выработал уникальную модель светского управления религиозной сферой, основанную на конструктивном диалоге и взаимной ответственности.

- Хайдаров Ж. (2022) в статье «Религиозное образование и духовное воспитание молодежи в контексте национальной идеологии» рассматривает духовно-просветительскую политику как фактор формирования у молодёжи устойчивых нравственных и патриотических ценностей.

Эти исследования подтверждают, что реформы в религиозно-образовательной сфере направлены не только на повышение теологической грамотности, но и на укрепление национальной идентичности и общественной стабильности.

Значительный вклад в развитие теоретической базы внесли международные организации и зарубежные исследователи. В отчёте UNESCO (2019) «Religion, Education and Intercultural Dialogue: Global Perspectives» подчеркивается важность религиозного образования как инструмента воспитания культуры мира, предотвращения радикализации и укрепления взаимопонимания между народами. Данный подход созвучен с реформами в Узбекистане, где религиозное образование рассматривается как фактор развития социальной гармонии.

В работе Ahmedov B., Karimov N. (2023) «The Role of Religious Education in Preventing Extremism Among Youth» анализируются современные методы преподавания теологии и их роль в профилактике экстремистских идей. Авторы отмечают, что опыт Узбекистана является примером эффективного сочетания духовных традиций с принципами современного образования и светскости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы общенаучные и специальные методы анализа, позволяющие объективно изучить реформы в религиозно-образовательной сфере Узбекистана. Применение аналитического метода обеспечило выявление сущности и направлений реформ, их социально-культурного и правового значения. Историко-сравнительный подход позволил рассмотреть эволюцию государственной политики в религиозной сфере и сопоставить её с международными практиками.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научная значимость изучения данного процесса заключается в необходимости комплексного анализа институциональных механизмов взаимодействия государства и религиозных организаций, выявления социокультурных факторов, влияющих на эффективность духовного просвещения, а также определения роли религии в формировании национальной идентичности. Современные реформы в религиозно-просветительской сфере Узбекистана демонстрируют эволюцию модели конструктивного взаимодействия религии, государства и общества, основанной на принципах взаимного уважения, толерантности и ответственности перед будущими поколениями.

Таким образом, исследование религиозно-просветительских реформ в Узбекистане представляет собой актуальную научную задачу, направленную на глубокое осмысление механизмов духовного

возрождения, укрепление идеологических основ общества и гармонизацию отношений между культурным наследием и современными социальными трансформациями.

Сегодня Узбекистан вступил в новый этап развития, охватывающий все сферы общественной жизни — экономическую, социальную, культурную и религиозно-образовательную, играя важную роль как во внутренней, так и во внешней политике страны. Стратегически продуманная государственная политика направлена на укрепление атмосферы взаимного уважения, солидарности и сотрудничества между представителями различных национальностей и конфессий, поддержку межкультурного диалога, а также обеспечение мира и согласия в обществе. Эта политика получила широкую поддержку со стороны правительства и граждан.

Последовательные реформы, направленные на укрепление религиозной толерантности, межнационального согласия и социальной стабильности, а также углублённое изучение богатого духовного и научного наследия великих мыслителей, внесших неоценимый вклад в развитие мировой науки и культуры, способствуют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и религиозным ценностям. Эти усилия направлены на восстановление исторического статуса и международного авторитета Узбекистана как колыбели мировой цивилизации.

Следует подчеркнуть, что в то время, когда в различных регионах мира наблюдаются противоречия и конфликты, затрагивающие права человека на свободу вероисповедания, труда и образования, в Узбекистане мирно сосуществуют представители более 130 национальностей и 16 религиозных конфессий. Это служит ярким подтверждением эффективности политики, основанной на принципах гуманизма, толерантности и взаимного уважения.

За сравнительно короткий период в стране были созданы такие важные научно-просветительские учреждения, как Центр исламской цивилизации в Узбекистане, международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Матуриди, Имама Термизи, Международная исламская академия Узбекистана, Научная школа хадиса в Самарканде, а также Высшее медресе Мир Араб в Бухаре. Деятельность данных учреждений направлена на формирование духовно зрелой, современно мыслящей молодёжи, достойной великих предков, на основе благородной идеи — «Просвещение против невежества».

В условиях стремительных мировых изменений происходящие процессы свидетельствуют о своевременности и актуальности проводимых реформ, основанных на принципе «Интересы человека — превыше всего». Образование в области религии и духовных ценностей играет ключевую роль в реформировании современного Узбекистана, способствуя укреплению нравственных ориентиров и социальной гармонии.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-68¹ от 2-апреля-2025-года является важным шагом в реформировании религиозной сферы страны. Реализация положений данного указа через Академию подчёркивает значимость образования в формировании стабильного и мирного общества. Эти реформы создают устойчивую основу для духовного и культурного развития Узбекистана, направленную на укрепление моральных ценностей и совершенствование межконфессионального диалога.

Следует отметить, что правовой основой проводимой в этом направлении политики является «Концепция государственной политики в религиозной сфере и обеспечения свободы совести граждан в Республике Узбекистан», утверждённая Законом Республики Узбекистан от 25-февраля-2025-года № 1037². Данная Концепция определяет цели, задачи, принципы и приоритеты государственной политики в религиозной сфере, а также механизмы реализации права на свободу совести в соответствии с конституционными положениями о светском государстве Республики Узбекистан.

Следует отметить, что данная Концепция разработана на основе богатого национально-исторического опыта развития узбекской государственности и универсальных человеческих ценностей. Она направлена на реализацию интересов всего общества в многонациональном и многоконфессиональном Узбекистане, а также на обеспечение устойчивой и сбалансированной социальной среды, необходимой для гармоничного сосуществования граждан и последовательного развития страны на основе единства и взаимопонимания.

В целях дальнейшего совершенствования проводимой в этом направлении работы и вывода её на новый, более качественный уровень Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по дальнейшему усилению гарантий права граждан на свободу совести и выводу реформ в религиозно-образовательной сфере на новый уровень» [2]. Подписание данного Указа, состоявшееся 2-апреля-2025-года, было встречено с искренней радостью и одобрением не только со стороны представителей религиозных и образовательных учреждений, но и широкой общественностью, что свидетельствует о его высокой социальной значимости и общественной поддержке.

1 Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.04.2025 г. № УП-68 <https://lex.uz/ru/docs/7486275>

2 Закон Республики Узбекистан, от 25.02.2025 г. № ЗРУ-1037 <https://www.lex.uz/ru/docs/7404926>

Основные задачи, определённые в Указе, включают подготовку и издание научной и научно-популярной литературы религиозно-просветительского направления, развитие и регулярное обновление образовательных ресурсов в сети Интернет, а также повышение эффективности учебного процесса и духовно-просветительской деятельности. Особое внимание уделяется воспитанию любви к Родине, уважению к национальным и духовным традициям, а также формированию активной гражданской позиции у молодёжи.

Отдельно подчёркивается необходимость укрепления тесного сотрудничества с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, работающими в религиозной сфере как в Узбекистане, так и за его пределами. Такое взаимодействие способствует обмену опытом, внедрению современных образовательных стандартов и углублению научного изучения религиозных и культурных процессов.

Эти меры создают прочную основу для того, чтобы представители различных религий и национальностей в нашей стране жили в духе согласия, мира и взаимной любви. Они направлены на дальнейшее укрепление стабильности, общественного спокойствия и атмосферы доверия, что служит важнейшей предпосылкой устойчивого развития государства и общества.

Религиозно-просветительские реформы, реализуемые в Республике Узбекистан, представляют собой важнейший компонент современной государственной политики, ориентированной на укрепление духовно-нравственных основ общества, формирование зрелого гражданского самосознания и развитие культуры межконфессионального взаимодействия. Комплексный подход к развитию религиозной сферы отражает стратегическое стремление государства к гармоничному сочетанию традиционных духовных ценностей с принципами светскости, толерантности и гуманизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение следует отметить, что данный Указ Президента Республики Узбекистан стал своевременным и стратегически важным документом, принятым в нужный момент для дальнейшего укрепления гарантий права граждан на свободу совести и вывода реформ в религиозно-образовательной сфере на качественно новый уровень. Реализуемые в нашей стране масштабные преобразования являются ярким подтверждением последовательной реализации Президентом Республики Узбекистан принципа «Во имя человеческого достоинства», который служит основополагающей идеей государственной политики нового Узбекистана.

Проведённый анализ показывает, что реформы в религиозно-просветительской сфере способствуют повышению уровня религиозной и духовной грамотности населения, развитию научно-теологического мышления, укреплению межконфессионального диалога и профилактике идеологического радикализма. Особое значение имеют меры по модернизации системы исламского образования, развитию исследовательских центров, занимающихся изучением духовного и научного наследия Востока, а также по формированию у молодёжи устойчивого мировоззрения и идеологического иммунитета к деструктивным влияниям.

Таким образом, религиозно-просветительские реформы, проводимые в Республике Узбекистан, демонстрируют последовательную эволюцию национальной модели взаимодействия религии, государства и общества, основанной на принципах взаимного уважения, социальной ответственности, толерантности и культурного диалога. Эти преобразования не только укрепляют духовную и культурную безопасность страны, но и способствуют утверждению гуманистических и демократических ценностей, что имеет фундаментальное значение для устойчивого развития общества и дальнейшего укрепления его морально-нравственных основ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш. М. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. — Ташкент: Узбекистон, 2017.
2. Абдулазизов А. Х. Религия и общество в современном Узбекистане. — Ташкент: Фан, 2020.
3. Бурханов Э. Государственно-конфессиональные отношения в Узбекистане: современный этап и перспективы развития. — Ташкент: Академия МВД, 2021.
4. Хайдаров Ж. Религиозное образование и духовное воспитание молодежи в контексте национальной идеологии. // Общественные науки в Узбекистане, № 4, 2022.
5. UNESCO. Religion, Education and Intercultural Dialogue: Global Perspectives. — Paris: UNESCO Publishing, 2019.
6. Ahmedov B., Karimov N. The Role of Religious Education in Preventing Extremism Among Youth. // Central Asian Journal of Social Studies, Vol. 5, No. 2, 2023.
7. Закон Республики Узбекистан, от 25.02.2025 г. № ЗРУ-1037 <https://lex.uz/docs/7404926>
8. Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.04.2025 г. № УП-68 <https://lex.uz/docs/7486275>

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 10

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

 Contact us
+998 50 737 87 88

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>